

CASE STUDY

Особливості використання генеративного штучного інтелекту у нормах академічної доброчесності закладів вищої освіти Сінгапура

Марія Щедрина^{1*} ¹Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна*mariia_shchedrina@nyp.edu.sg

Анотація

Станом на 2024 рік у Сінгапурі є шість закладів вищої освіти (ЗВО). У статті представлено результати аналізу політик академічної доброчесності усіх шістьох ЗВО Сінгапура у контексті використання штучного інтелекту (ШІ) у навчанні. Тенденція на актуалізацію інституційних політик ЗВО Сінгапура зумовлена високими стандартами освіти та строгими вимогами до забезпечення якості вищої освіти в країні, про що свідчать міжнародні рейтинги найкращих ЗВО. Крім цього, освітні установи Сінгапура активно інвестують у наукові дослідження та технологічні інновації, що призводить до динамічного впровадження технологій ШІ у процеси навчання та викладання, а це, зі свого боку, потребує оновлення інституційних політик. Мета статті полягає у виокремленні особливостей норм академічної доброчесності та рекомендацій щодо використання ШІ у контексті навчання у вищій школі Сінгапура.

Проведений аналіз виокремив різноманіття підходів до питань академічної доброчесності та плагіату, а також показав тренд до адаптації до сучасних технологій, зокрема ШІ у своїх політиках. Варто зазначити, що інституційні політики ЗВО Сінгапура щодо використання генеративного ШІ задають тренд не лише на покарання за їхнє несанкціоноване використання, але й є джерелом підтримки та допомоги студентам і викладачам в ефективному використанні цих технологій.

Ці особливості відображають загальний тренд до збільшення регулювання та контролю у використанні новітніх технологій в академічному середовищі, підкреслюючи значення академічної доброчесності у сучасному освітньому контексті. Водночас постає потреба в підготовці науково-педагогічного персоналу до етичного використання технологій ШІ з метою розуміння потреб сучасного покоління студентів та адаптації до педагогічних викликів, пов'язаних із швидким розвитком цифрових технологій та інструментів ШІ.

Виокремлені особливості можуть стати у нагоді ЗВО України у процесі розроблення інституційних політик щодо регулювання використання генеративного ШІ у навчанні.

Вступ

Разом з появою нових технологій ШІ, що породжують як нові можливості, так і нові виклики у галузі вищої освіти, світові університети переглядають інституційні політики та рекомендації, що забезпечують високий рівень якості освіти, інклюзивності та дотримання норм академічної доброчесності. Предметом розгляду нашого дослідження є політики академічної доброчесності ЗВО саме Сінгапура, оскільки, по-перше, ця країна відома своїми високими стандартами освіти та строгими вимогами до забезпечення якості вищої освіти, про що свідчать міжнародні рейтинги найкращих ЗВО. По-друге, освітні установи Сінгапура активно інвестують у наукові дослідження та технологічні інновації. На нашу думку, це призведе до динамічного впровадження технологій ШІ у процеси навчання

Ключові слова:

штучний інтелект, генеративний ШІ, академічна доброчесність, освіта в Сінгапурі

Мова статті:

українська

Отримано:

20 квітня 2024 р.

Прийнято:

17 травня 2024 р.

Опубліковано:

30 червня 2024 р.

Цитування:

Щедрина, М. (2024). Особливості використання генеративного штучного інтелекту у нормах академічної доброчесності закладів вищої освіти Сінгапура. *Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство»*, 17, 154-163. <https://doi.org/10.31874/2520-6702-2024-17-154-163>

та викладання, а це, зі свого боку, потребує оновлення інституційних політик. По-третє, маючи численні партнерства з міжнародними ЗВО, освітні установи Сінгапура усвідомлюють важливість актуалізації інституційних політик щодо дотримання академічної доброчесності, аби бути на одному рівні зі своїми партнерськими університетами. Це дасть можливість сінгапурським студентам стати повністю готовими до програм академічної мобільності.

У квітні 2023 року ЮНЕСКО випустила довідник з використання Chat GPT та ШІ в контексті вищої освіти «Chat GPT and Artificial Intelligence. Quick Start Guide». У ньому розглядається механізм роботи Chat GPT та наводяться приклади використання цього чат-боту у сфері вищої освіти. Окрім цього, довідник висвітлює деякі з основних проблем використання генеративного ШІ та етичні наслідки його використання у вищій освіті і пропонуються практичні кроки, які мають втілюватися ЗВО. Серед викликів, які постають разом з використанням генеративного ШІ, ЮНЕСКО виділяє такі: дотримання академічної доброчесності; нестача механізмів регулювання; проблеми конфіденційності та захисту приватних даних; упередженість; гендерна дискримінація; обмежена доступність; комерціалізація.

Згідно з довідником ЮНЕСКО, основна проблема, що виникає у вищій освіті з використанням Chat GPT, полягає в загрозі академічній чесності (Sabzalieva, Valentini, 2023). Викладачі, ЗВО висловлюють занепокоєння через можливість збільшення випадків плагіату та обману, якщо студенти використовують Chat GPT для написання есе або відповідей на іспитах. Це призвело до необхідності розроблення нових інструментів для виявлення ШІ у письмових роботах та змін у методиках оцінювання, щоб забезпечити доброчесність у навчальному процесі.

Питання дотримання академічної доброчесності розглядається вітчизняними науковцями як один з основних викликів у вищій освіті сьогодення (Толочко, Бордюг, Міронець, 2023). Відповідно до їхнього дослідження, особлива увага має бути зосереджена на важливості академічної доброчесності в Україні, також відзначається низький рівень її дотримання.

24 березня 2024 року найбільше видання Сінгапура «The Strait Times» опублікувало статтю про тенденцію до перегляду та посилення норм використання ШІ у ЗВО країни. У статті зазначено, що сінгапурським студентам дозволяється використовувати технології ШІ для виконання завдань, однак використання ШІ не має порушувати правила академічної доброчесності та породжувати плагіат. На думку освітян, інтерв'юваних виданням, технології ШІ мають бути спрямовані на підвищення якості викладання та навчання, але водночас мають бути створені умови для студентів навчатися мислити незалежно і розуміти матеріали навчання, незважаючи на застосування ШІ (Rakshika, Lee, 2024).

На думку Чихаріної К.І., система освіти Сінгапура «*ставить за мету створити середовище, що мотивує студентів розвиватися й вдосконалювати власні знання, освоювати інноваційні методи й підходи, новітні технології, нести відповідальність перед суспільством й країною.*» (Чихаріна, 2021). Саме тому вбачається за необхідне проаналізувати наявні комюніке та рекомендації з застосування ШІ в навчанні та викладанні для виокремлення особливостей цих політик.

Мета статті полягає у виокремленні особливостей норм академічної доброчесності та рекомендацій щодо використання ШІ у контексті навчання у вищій школі Сінгапура.

Методи дослідження

Для проведення дослідження було використано *теоретичний метод* для документального аналізу інформації у політиках академічної доброчесності ЗВО Сінгапура. *Метод екстраполяції* був використаний на стадії узагальнення результатів проведеного документального аналізу.

Результати

Станом на 2024 рік у Сінгапурі є шість університетів. У ході дослідження було проаналізовано політики академічної доброчесності усіх (шістьох) університетів Сінгапура:

Національного університету Сінгапура (National University of Singapore – NUS), Наньянського технологічного університету (Nanyang Technological University – NTU), Сінгапурського університету менеджменту (Singapore Management University – SMU), Сінгапурського університету соціальних наук (Singapore University of Social Sciences – SUSS), Сінгапурського технологічного інституту (Singapore Institute of Technology – SIT), Сінгапурського університету технології та дизайну (Singapore University of Technology and Design – SUTD).

За даними Шанхайського рейтингу університетів 2023 року Національний університет Сінгапура посідає 71 місце в рейтингу світових ЗВО. Наразі в університеті навчається 30869 студентів, 28% з яких є іноземними студентами. Університет демонструє позитивну динаміку щодо показників у рейтингу, посівши 75 місце у 2021 році, та 71 у 2022 та 2023 роках поспіль.

На відміну від Національного університету Сінгапура, Наньянський технологічний університет зайняв у 2023 році 93 позицію у Шанхайському рейтингу університетів. Простежується негативна динаміка, оскільки у 2021 році університет займав 81 сходинку у рейтингу, а у 2022 році – 88 позицію. В університеті навчається станом на зараз 25088 студентів, 27% з яких є іноземцями.

Сінгапурський університет технології та дизайну вже три роки (з 2021 року донині) посідає 901 – 1000 місце в рейтингу. Інші університети не представлені у Шанхайському рейтингу університетів.

Отже, найпередовішим університетом Сінгапура є Національний університет Сінгапура. На сайті бібліотеки університету можна ознайомитися з ресурсами щодо академічної доброчесності, плагіату, рамки рекомендацій щодо використання інструментів ШІ в академічних роботах. Університет вбачає плагіат видом академічного правопорушення, що дуже серйозно сприймається університетом. Пункт 4 «Кодексу поведінки студента Національного університету Сінгапура» зазначає, що *«університет суворо ставить до шахрайства в будь-якій формі, оманливої фабрикації, плагіату та порушення законів про інтелектуальну власність і авторське право. Будь-який студент, причетний до такої неправомірної поведінки, буде підданий дисциплінарним стягненням»* (NUS Code of Student Conduct, 2024) Відповідно до політики цього ЗВО, до форм академічної недоброчесності належать: наймання авторів-привидів (ghostwriters) або залучення інших осіб до виконання та написання академічних робіт; списування домашніх завдань або результатів лабораторних робіт; змова з однокласниками під час виконання тестів, завдань або іспитів, що проводяться в домашніх умовах; списування на іспитах; купівля, продаж або розповсюдження у мережі Інтернет матеріалів викладачів; підроблення інформації, даних, джерел та цитат; плагіат у будь-якій формі, у тому числі з використанням ШІ; порушення авторських прав у будь-якій формі; нецільове використання ресурсів електронної бібліотеки. До можливих наслідків порушення академічної доброчесності належать пониження оцінки без S/U опції; нездача навчальних дисциплін, завдань; виключення з університету.

Національний університет Сінгапура виділяє п'ять типів плагіату:

1. Копіювання фрагментів тексту у домашнє завдання і зміна в ньому лише декількох слів.
2. Повторне використання тієї ж роботи для різних завдань чи дисциплін (самоплагіат).
3. Представлення чужих думок як своїх.
4. Повторне використання однакових робіт в різних семестрах.
5. Використання генеративного ШІ, як-от ботів, що пишуть есеї.

На оновленому сайті Бібліотеки університету в квітні 2024 року було додано [«Рекомендації щодо використання інструментів ШІ для написання академічних робіт»](#). Рекомендації складаються з п'яти положень:

1. *Невикористовуйте ШІ з метою плагіату.* Донеprawомірного використання інструментів ШІ університет відносить отримання результатів за допомогою ШІ та представлення їх як власну роботу та власні ідеї. Окрім цього, перефразування згенерованого ШІ тексту, що подається як результат власної роботи теж належить до актів порушення академічної доброчесності. Додатково університет виділяє обробку вихідного джерела, створеного іншою особою, з метою плагіату. Наприклад, якщо студент використав інструменти ШІ для перефразування

чужої оригінальної роботи або навіть інших інструментів ШІ, а потім представив кінцевий результат як власну роботу, це теж є плагіатом. Усі ці дії порушують політику NUS щодо академічної доброчесності, і кожен, хто вчинив будь-яке з цих правопорушень, буде нести відповідне покарання. Університет зазначає, що *«хоча інструменти ШІ не є законними авторами, а отже, не можуть постраждати від того, що хтось вкраде в них ідею, все ж неправильно з боку студентства представляти створене ними як власне»*.

2. *Перевірте з викладачами, чи дозволено користуватися ШІ*. Можливість користування ШІ певним чином може залежати від цілей та завдань навчальних дисциплін. Використання ШІ з метою збору інформації та пошуку пояснень основних понять, створення результатів для критичного мислення та аналізу задля самонавчання або зіставлення зі своєю роботою для самооцінки та самовдосконалення, а також допомога з редагуванням написаної вами роботи є одними з прикладів відповідального використання ШІ для навчання. Варто зауважити, що якщо вашим завданням є навчитися користуватися ШІ, тоді, безумовно, це відповідає вимогам дисципліни і є необхідним. Однак якщо є потреба перевірити, чи володіють студенти певними знаннями чи навичками без доступу до інструментів ШІ, викладачі можуть проводити відповідні заходи перевірки результатів навчання студентів, наприклад, такі як наглядові іспити або усні співбесіди. Перевірка у викладача, чи можна користуватися ШІ у межах навчальної дисципліни, також є відповідальністю студентів.

3. *Визнання використання ШІ*. Якщо студент з дозволу викладача користувався інструментами ШІ для виконання певного завдання, він завжди має зазначати його використання. Невказування використання ШІ у роботі рівнозначне перефразуванню без позначення цитування та тягне за собою такі ж наслідки. Для вказування використання ШІ студенти мають додавати примітки або зазначати у кінці завдання, як саме використовувалася в роботі ШІ. Одним з запропонованих університетом способів відкритого визнання використання ШІ є заповнення таблиці, запропонованої нижче:

Таблиця 1. Приклад звітування про використання ШІ студентами

Інструмент ШІ	Запит та результат	Яким чином цей результат використовувався у роботі

Крім того, якщо інструмент ШІ використовувався для створення більш широкого набору проміжних результатів, які потім були використані для створення кінцевого продукту, студентам треба зберігати повну стенограму відповідних взаємодій зі ШІ як додаток до роботи. Викладачі мають право вимагати від студентів чіткого роз'яснення щодо того, у яких саме частинах завдання використовувався ШІ.

4. *Відповідальність за власну роботу*. Важливо пам'ятати про те, що ШІ може генерувати неточні результати або такі, що є повністю вигаданими з вказуванням неіснуючих джерел. Це ще раз підкреслює необхідність в обережному використанні ШІ та розвитку критичного мислення. Деякі твердження, згенеровані ШІ, можуть бути образливими або дискримінаційними, оскільки технології ШІ не можуть висловлювати судження відповідно до правових та соціальних норм. Саме тому завжди варто ставитися до всіх отриманих результатів, згенерованих ШІ, як до неправильних та ненадійних, доки студенти самостійно не перевірять їх достовірність у перевірених джерелах. Необхідно завжди пам'ятати, що саме студенти, а не інструмент ШІ, відповідають за якість і цілісність робіт, які вони подають. Технології ШІ є інструментами, і тому не можуть нести відповідальності за будь-яку інформацію чи тексти, які вони створюють.

5. *Почніть розмову з вашим викладачем про ШІ*. Ці рекомендації складено з урахуванням типових сценаріїв, але університет розуміє, що протягом цього перехідного періоду обов'язково можуть виникнути невизначеності. Університет заохочує студентів до того, щоб у разі сумнівів, вони зверталися до викладачів. Якщо студенти зібралися поїхати за кордон

за програмою обміну, необхідно дізнатися, яка політика приймаючого університету щодо використання ШІ.

Університет підкреслює, що ці рекомендації не є універсальними. Варто пам'ятати, що навіть якщо у рамках навчальної дисципліни студентам дозволено використовувати ШІ, вони все ж не повинні вдаватися до нього на кожному кроці. Переходячи відразу до використання ШІ у роботі, можна втратити можливості самостійно вивчити матеріали модулю. Окрім цього, якщо студенти лише на початковій стадії вивчення тієї чи іншої дисципліни, у них немає предметних знань, а отже вони не зможуть визначити, чи результати, згенеровані ШІ, є точними та прийнятними.

Ці рекомендації були розроблені Робочою групою з питань університетської політики щодо використання ШІ у викладанні та навчанні. Під час розроблення цих рекомендацій були взяті до уваги пропозиції академічного та адміністративного персоналу університету, а також представників студентських спільнот.

На відміну від Національного університету Сінгапура, наявна онлайн-політика академічної доброчесності Наньянського технологічного університету не містить інформації з використання генеративного ШІ у роботах студентів. Інформація про політику університету щодо використання ШІ в навчанні та викладанні в онлайн-доступі відсутня.

Сінгапурський університет менеджменту розробив «Концепцію використання інструментів генеративного штучного інтелекту» задля регламентації відповідального застосування генеративного ШІ у трьох контекстах: 1) як допомога для студентів у навчанні; 2) як педагогічний інструмент для викладачів під час викладання; 3) як педагогічний інструмент для викладачів під час оцінювання знань студентів. Це єдиний з усіх університетів Сінгапура, що класифікував використання ШІ за такими трьома категоріями, поділивши викладання і оцінювання на окремі групи (SMU, 2024).

У «Концепції використання інструментів генеративного ШІ» зазначено, що університет зобов'язаний навчити студентів ефективно взаємодіяти з такими технологіями, що стають все більш поширеними у світі, який швидко розвивається. Окрім цього, університет розуміє, що правильною відповіддю на такі виклики нового світу буде не спроба уникнути технологій ШІ, а навпаки оцінити, як можна використовувати ШІ якнайкраще та як найефективніше адаптувати способи навчання та методи оцінювання знань студентів задля запобігання безвідповідального використання ШІ, захисту норм академічної доброчесності та дотримання високих стандартів якості навчання.

Студентський центр успіху (the Student Success Center) запустив онлайн-модуль «Гід з навчання за допомогою ШІ» на порталі eLearn, щоб навчити студентів, як ефективно та відповідально використовувати генеративні інструменти ШІ як допоміжні засоби навчання.

На думку викладачів «Концепції використання інструментів генеративного ШІ», такі інструменти можуть покращити не лише якість викладання, але й допомогти викладачам у створенні навчального контенту. Центр педагогічної майстерності (Center for Teaching Excellence, CTE) розробив сторінку з ресурсами на тему «Використання інструментів ШІ в оцінюванні та викладанні» та оновлюватиме її з надходженням нових джерел. Додатково центром було заплановано серію вебінарів та тренінгів для демонстрації найкращих практик імплементації інструментів ШІ у викладанні.

З метою коректного оцінювання результатів навчання студентів викладачі використовуватимуть такий тристоронній підхід: адаптація, інкорпорація, виявлення. *Адаптація* полягає у зміні підходу до оцінювання студентів (SMU, 2024). Це включає оновлення завдань для оцінювання студентів та перетворення них на такі, що не можуть бути згенеровані ШІ. *Інкорпорація* полягає у тому, що за необхідності викладачі можуть використовувати ШІ для оцінювання робіт студентів. Окрім цього, викладачі можуть дозволяти студентам користуватися ШІ, однак правила використання ШІ мають бути чітко викладені студентам під час занять та у письмовій формі; повинні бути надані вказівки щодо того, коли і як його використовувати; посилання на інструменти ШІ мають бути зазначені у форматі APA. *Виявлення* зловживання генеративним ШІ виконуватиметься за допомогою сучасних програм.

У разі несанкціонованого використання генеративних інструментів ШІ, що вважатиметься шахрайством і порушенням Кодексу академічної доброчесності університету, кожен випадок буде розглядатися відповідно до методу DRIVE:

Таблиця 2. Опис методу DRIVE

D: Detect unauthorized use	<i>виявити несанкціоноване використання інструментів ШІ</i>
R: Review student submission	<i>переглянути здану роботу студента</i>
I: Inform student of status	<i>повідомити студенту про статус</i>
V: Verify using other resources	<i>перевірити за допомогою інших засобів</i>
E: Escalate via usual academic integrity channels	<i>передати кейс на розгляд до комітетів з питань академічної доброчесності</i>

На першому етапі, етапі виявлення несанкціонованого використання інструментів ШІ, викладач перевіряє подану студентом роботу на предмет виявлення фрагментів, створених ШІ. Для цього викладачі можуть використовувати функцію виявлення ШІ у програмі Turnitin. У разі виявлення, що у роботі студента є більше 20% згенерованого тексту ШІ, треба додатково перевірити цю роботу за допомогою іншої програми, наприклад, GPT Zero або Originality. AI. Якщо після перевірки друга програма підтвердила результати першої, проводиться подальше розслідування. Однак якщо друга програма видала інший результат, викладач залишає за собою право на власний розсуд або провести подальше розслідування, або надати студенту кредит довіри.

На другому етапі викладач більш точно перевіряє подану студентом роботу. На цьому етапі рекомендується викладачам також створити запити ШІ, як-от у Chat GPT, і порівняти відповіді чат-боту з відповідями студента. Також варто виконувати перехресні перевірки посилань у базі даних SMU Libraries та Google Scholar.

На третьому етапі викладач повідомляє студенту про поточний статус кейсу та дозволяє йому за бажанням відреагувати. Це необхідно робити приватно, щоб студент міг пояснити свою позицію.

На четвертому етапі викладачі мають право вимагати від студента надати докази чернеток, нотаток, дослідницьких матеріалів та планів виконання роботи. Для матеріалів, які перевіряють навички обчислення, наприклад, фінансового обліку або кодування, викладач може попросити студента пояснити кожен з кроків розв'язання задач.

На останньому етапі викладачі повідомляють про підтверджений випадок несанкціонованого використання генеративного ШІ керівництву ЗВО та комітету з питань академічної доброчесності.

Сінгапурський університет соціальних наук теж додав «Рекомендації щодо відповідального використання інструментів генеративного ШІ у навчанні». У рекомендаціях зазначається, що студент несе відповідальність за всі подані роботи, включно з тими, що були написані ШІ навіть у разі, якщо їхнє використання дозволене в рамках навчальної дисципліни. Студент несе відповідальність за перевірку змісту, створеного інструментами ШІ, а також належне цитування. Університет підкреслює, що для того, щоб здійснити якісну перевірку контенту, спочатку студентам потрібно набути компетентностей з певної теми.

У тексті рекомендацій наведені приклади того, коли використання ШІ є дозволеним на стадії підготовки до виконання завдання у рамках навчальної дисципліни. Серед можливих прикладів дозволеного використання генеративного ШІ є запити для мозкового штурму ідей (brainstorming); отримання зворотного зв'язку для порад, як покращити виконання завдання; для резюмування основних ідей журнальних статей. Однак наголошується на тому, що у викладача є автономія для надання дозволу на використання ШІ у рамках своїх дисциплін (SUSS, 2024).

У рекомендаціях представлена точка зору, що єдиним прикладом використання генеративного ШІ неналежним чином є використання Chat GPT без посилання на джерело.

Наразі університет розробляє офіційні вказівки щодо того, як цитувати Chat GPT. Станом на зараз, окрім посилання на Chat GPT у форматі APA та MLA, рекомендується пояснювати в окремій таблиці, де в тексті та чому для його написання було використано Chat GPT:

Таблиця 3. Приклад звітування про використання ШІ студентами

№	Ціль використання генеративного ШІ	Запит	Результат запиту	Як результат запиту використовувався у завданні
1	<i>наприклад, для генерування ідей щодо наслідків використання ШІ у вищій освіті</i>	<i>наприклад, Які є наслідки використання ШІ у вищій освіті?</i>	<i>додається скріншот</i>	<i>наприклад, Я використав/-ла всі ідеї (усі 10 ідей) для написання мого завдання.</i>

Правила використання ШІ у Сінгапурському інституті технологій не доступні онлайн, однак теоретичний огляд використання генеративного ШІ у межах цього ЗВО було представлено в статті Карін Авніт, доцента Сінгапурського інституту технологій та консультантом з питань політик та практик, пов'язаних з використанням генеративного ШІ в SIT. Вчена зупиняється на тому, що університет не змінив принципи та політику оцінювання студентських робіт. Натомість авторка статті приділяє особливу увагу тому факту, що в межах цього ЗВО майбутні практики оцінювання результатів навчальних досягнень студентів не будуть повертатися до практик минулого, як-то «pen-and-paper» екзаменів, через загрози, які несе за собою використання генеративного ШІ. Натомість університет у першу чергу проведе відповідні тренінги серед усього академічного персоналу у рамках обов'язкового мікромодуля з питань грамотності в контексті використання ШІ. У результаті цього академічний персонал переглядатиме свої методи оцінювання здобувачів освіти та ділитиметься практиками одне з одним (Avnit, 2024).

Сінгапурський університет технології та дизайну не оновив політику з питань академічної доброчесності в закладі. Однак на сайті університету було додано рубрику «ШІ в освіті». Інформація з цієї рубрики була востаннє оновлена 4 липня 2023 року. Позиція цього ЗВО щодо використання інструментів генеративного ШІ така: використання інструментів генеративного ШІ є прийнятним, якщо вони використовуються етично та відповідально з метою покращення викладання та навчання. На сайті також зазначено, що педагоги Сінгапурського університету технології та дизайну вже застосовують інструменти генеративного ШІ у своїх модулях з метою трансформування викладання і навчання інноваційними способами. Водночас викладачам варто переглядати та перероблювати класні завдання та методи оцінювання навчання з метою надання студентам можливості демонструвати компетентність критично мислити та проводити дослідження оригінально та інноваційно.

Університетом було наведено такі положення в інституційному комюніке щодо використання генеративного ШІ для студентів (SUTD, 2023):

1. Студентам дозволено використовувати ШІ з метою покращення якості навчання, а не замість розкриття свого інтелектуального потенціалу.

2. Студенти можуть використовувати інструменти генеративного ШІ під час уроків, виконання завдань, іспитів тощо тільки у разі отримання дозволу на це від викладача.

3. Якщо студенти використали ШІ у своїх роботах, вони мають це задекларувати у списку джерел. Формат цитування має пояснити викладач. Нерозголошення використання ШІ вважається порушенням академічної доброчесності. Студенти, яких буде визнано винними у плагіаті, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до Рамки дисциплінарних покарань студентів.

4. Студентам забороняється ділитися конфіденційною інформацією та розголошувати особисті дані генеративному ШІ.

5. Студентам необхідно ознайомитися з посібником «Chat GPT – An Introduction», що допоможе їм зрозуміти переваги та недоліки користування генеративним ШІ.

Варто зазначити, що університет також готує додаткові посібники для етичного та відповідального користування ШІ.

Університет також опублікував комюніке щодо використання ШІ для викладачів. У ньому підкреслено, що незважаючи на те, що викладачам можна використовувати інструменти для виявлення генеративного ШІ в роботах студентів, академічному персоналу звіту/результатів цих інструментів буде недостатньо для звинувачення студентів у порушенні прав академічної доброчесності. Викладачі цього ЗВО повинні надати докази, відмінні від тих, що створені інструментами виявлення генеративного ШІ.

Висновки

Проаналізувавши політики академічної доброчесності та рекомендації з використання ШІ у навчанні, можна виокремити такі особливості ЗВО Сінгапура:

1. ЗВО Сінгапура визнано, що інструменти ШІ становлять загрозу академічній доброчесності та можуть породжувати випадки плагіату.

2. ЗВО залишає за викладачем право дозволяти чи забороняти використання інструментів ШІ в рамках своєї дисципліни.

3. Якщо використання інструментів ШІ дозволено викладачем, кожен гарант програми має запропонувати формат посилання на такі інструменти в списку використаних джерел.

4. У більшості університетів Сінгапура, якщо використання інструментів ШІ під час виконання домашніх робіт дозволено, студенти мають подати покрокове пояснення цілі, запиту, результату запиту та кінцевого варіанту використання згенерованого чат-ботом тексту у власному дослідженні.

5. ЗВО повинні мати інструментарій для перевірки робіт студентів на плагіат, згенерований ШІ. Ними є програми, які можна використовувати як окремо, так і вбудовано в функціонал навчальних онлайн-платформ.

6. ЗВО повинні проводити тренінги серед академічного персоналу для підготовки кадрів викладати, оцінювати, надавати фідбек роботам студентів.

7. Приховування студентами факту використання інструментів ШІ у своїх роботах обов'язково несе за собою дисциплінарні покарання.

Вищенаведені особливості можуть стати у нагоді ЗВО України у процесі розроблення інституційних політик щодо регулювання використання генеративного ШІ у навчанні.

Бібліографічні посилання

Толочко, С.В., Бордюг, Н.С., & Міронець, Л.П. (2023). Академічна доброчесність та штучний інтелект в освітній і науковій діяльності. *Інноваційна педагогіка*, 62(2). <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/62.2.4>

Чихаріна, К. І. (2021). Особливості освітнього процесу в Сінгапурі. *Міжнар. період. зб. наук. пр. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті*. Харків, Вип. 3, С. 390–392.

Avnit, K. (2024, January 25). *Generative AI at the Singapore Institute of Technology (SIT). Teaching Connections*. Retrieved from <https://blog.nus.edu.sg/teachingconnections/2024/01/24/generative-ai-at-the-singapore-institute-of-technology-sit/>

Nanyang Technological University. (n.d.). *Position on the use of generative artificial intelligence in research*. Retrieved from <https://www.ntu.edu.sg/research/resources/use-of-gai-in-research>

National University of Singapore. (n.d.). *Guidelines on the use of AI tools for academic work*. Retrieved from <https://libguides.nus.edu.sg/new2nus/acadintegrity>

National University of Singapore. (2023). *Code of student conduct*. Retrieved from <https://studentconduct.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/NUS-Code-of-Student-Conduct.pdf>

Rakshika, V., & Lee, E. (2024, March 24). *Students at S'pore universities allowed to use AI tools for assignments, but must stick to rules*. *The Straits Times*. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/singapore/students-at-s-pore-universities-allowed-to-use-ai-tools-for-assignments-but-must-stick-to-rules>

Sabzalieva, E., & Valentini, A. (2023). *Chat GPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide (Document code ED/HE/IESALC/IP/2023/12)*. UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146>

Singapore Management University. (n.d.). *Position on the use of generative AI tools*. Retrieved from <https://cte.smu.edu.sg/resources/smu-framework-generative-ai>

- Singapore University of Technology and Design. (n.d.). *Academic integrity policy*. Retrieved from https://sams.sutd.edu.sg/SUTD_Policies/Policy_AcademicIntegrity.htm
- SUTD Office of Digital Learning. (2023, June 8). *Generative AI eBook Series Part 1: CHATGPT – An Introduction*. Retrieved from <https://library.sutd.edu.sg/SUTDArchives/downloadfile.aspx?file=202306052IHMyaBB7ry6>
- Teaching & Learning Centre. Academic Integrity. (n.d.). SUSS University Singapore. Retrieved from <https://www.suss.edu.sg/docs/default-source/contentdoc/tlc/online-resources/academic-integrity.pdf>

References

- Tolochko, S. V., Bordyug, N. S., & Mironets, L. P. (2023). Akademichna dobrochesnist ta shtuchnyi intelekt v osvittii i naukovii diialnosti. [Academic integrity and artificial intelligence in education and research]. *Innovatsiina pedahohika*, 62(2). <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/62.2.4> (in Ukrainian)
- Chikharyna, K. I. (2021). Osoblyvosti osvithnoho protsesu v Sinhapuri. [Peculiarities of the educational process in Singapore]. *Mizhnar. period. zb. nauk. pr. Dukhovno-intelektualne vykhovannia i navchannia molodi v KhKhI stolitti*. Kharkiv, Vyp. 3, 390-392. (in Ukrainian)
- Avnit, K. (2024, January 25). *Generative AI at the Singapore Institute of Technology (SIT). Teaching Connections*. Retrieved from <https://blog.nus.edu.sg/teachingconnections/2024/01/24/generative-ai-at-the-singapore-institute-of-technology-sit/>
- Nanyang Technological University. (n.d.). *Position on the use of generative artificial intelligence in research*. Retrieved from <https://www.ntu.edu.sg/research/resources/use-of-gai-in-research>
- National University of Singapore. (n.d.). *Guidelines on the use of AI tools for academic work*. Retrieved from <https://libguides.nus.edu.sg/new2nus/acadintegrity>
- National University of Singapore. (2023). *Code of student conduct*. Retrieved from <https://studentconduct.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/NUS-Code-of-Student-Conduct.pdf>
- Rakshika, V., & Lee, E. (2024, March 24). *Students at S'pore universities allowed to use AI tools for assignments, but must stick to rules. The Straits Times*. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/singapore/students-at-s-pore-universities-allowed-to-use-ai-tools-for-assignments-but-must-stick-to-rules>
- Sabzalieva, E., & Valentini, A. (2023). *Chat GPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide (Document code ED/HE/IESALC/IP/2023/12)*. UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146>
- Singapore Management University. (n.d.). *Position on the use of generative AI tools*. Retrieved from <https://cte.smu.edu.sg/resources/smu-framework-generative-ai>
- Singapore University of Technology and Design. (n.d.). *Academic integrity policy*. Retrieved from https://sams.sutd.edu.sg/SUTD_Policies/Policy_AcademicIntegrity.htm
- SUTD Office of Digital Learning. (2023, June 8). *Generative AI eBook Series Part 1: CHATGPT – An Introduction*. Retrieved from <https://library.sutd.edu.sg/SUTDArchives/downloadfile.aspx?file=202306052IHMyaBB7ry6>
- Teaching & Learning Centre. Academic Integrity. (n.d.). SUSS University Singapore. Retrieved from <https://www.suss.edu.sg/docs/default-source/contentdoc/tlc/online-resources/academic-integrity.pdf>

Конфлікт інтересів

Автором підтверджено відсутність конфлікту інтересів під час проведення дослідження та підготовки до публікації його результатів.

Відомості про авторів

Марія Щедрина, аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України м. Київ, Україна; лекторка, Наньянська політехніка, Сінгапур, mariia_shchedrina@nyp.edu.sg

Інформація про наукове періодичне видання

Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» (International Scientific Journal of Universities and Leadership) внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» відповідно до наказу МОН України від 17 березня 2020 р. № 409.

Науковий журнал представлено у таких базах даних, реєстрах і пошукових системах: Crossref, Наукова періодика України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (erih+), Library of Science (University of Warsaw), Index Copernicus International тощо.

CASE STUDY

Peculiarities of use of generative artificial intelligence in codes of academic integrity in higher education institutions of Singapore

Mariia Shchedrina^{1*}

¹Institute of Higher Education, NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine

*mariia_shchedrina@nyp.edu.sg

Abstract

As of 2024, there are six institutions of higher education in Singapore. The article presents the results of an analysis of the academic integrity policies of all six Singapore universities in the context of using artificial intelligence (AI) in education. The trend towards updating institutional policies of higher educational institutions in Singapore is driven by high academic standards and strict requirements for ensuring the quality of higher education in the country, as evidenced by international rankings of the best higher educational establishments. In addition, educational institutions in Singapore actively invest in scientific research and technological innovations, leading to the dynamic implementation of AI technologies in teaching and learning processes, which requires an update of institutional policies. Therefore, the article aimed to highlight the features of academic integrity norms and recommendations for using generative AI in Singapore's higher education context.

The analysis highlighted various approaches to academic integrity and plagiarism issues, as well as showed a trend towards adaptation to modern technologies, including AI, in their policies. It is worth noting that the institutional policies of Singapore universities regarding the use of generative AI set a trend not only to penalize unauthorized use but also to serve as a source of support and assistance to students and teachers in effectively using these technologies. These features reflect the general trend towards increased regulation and control in using new technologies in the academic environment, emphasizing the importance of academic integrity in modern education. Along with this, there is a need to prepare scientific and pedagogical personnel for the ethical use of AI technologies to understand the needs of the modern generation of students and adapt to the pedagogical challenges associated with the rapid development of digital technologies and AI tools. The highlighted features may be useful for Ukrainian universities in the process of developing institutional policies for regulating the use of generative AI in education.

Author details

Mariia Shchedrina, PhD student, Institute of Higher Education, NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Lecturer, Nanyang Polytechnic, Singapore, mariia_shchedrina@nyp.edu.sg

Keywords:

artificial intelligence, generative AI, academic integrity, education in Singapore

Language:

Ukrainian

Citation:

Shchedrina, M. (2024). Peculiarities of use of generative artificial intelligence in codes of academic integrity in higher education institutions of Singapore. *International Scientific Journal of Universities and Leadership*, 17, 154-163. <https://doi.org/10.31874/2520-6702-2024-17-154-163> (in Ukrainian)